

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

РАБОТА В МАЛЫХ ГРУППАХ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ.

Русский язык в умелых руках и
в опытных устах – красив, певуч,
выразителен, гибок, послушен,
ловок и вместителен.

И. А. Тургенев.

Работа в малых группах как одна из форм организации познавательной
деятельности студентов при обучении русскому языку.

Хасанова Лола Адизовна.

Преподаватель практического курса русского языка кафедры «Истории и
филологии» Азиатского Международного Университета г. Бухары.
Узбекистан.

Аннотация. В данной статье раскрыты вопросы организации работы в
малых группах – как одной из форм познавательной деятельности студентов
при обучении русскому языку.

Ключевые слова: личность, общество, групповая работа, успех,
мотивация, ответственность, речевое общение, речевые задачи, поисковые
методы.

RUS TILINI O'QITISHDA KICHIK GURUHLARDA ISHLASH.

Annotatsiya: Ushbu maqola kichik guruhlarda ishlashni tashkil etish
masalalarini ochib beradi - rus tilini o'rgatishda talabalarning kognitiv faoliyati
shakllaridan biri sifatida.

Kalit so'zlar: shaxs, jamiyat, guruh ishi, muvaffaqiyat, motivatsiya,
mas'uliyat, nutq aloqasi, nutq vazifalari, qidiruv usullari.

WORK IN SMALL GROUPS WHEN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

Annotation. This article reveals the issues of organizing work in small groups - as one of the forms of cognitive activity of students when teaching the Russian language.

Key words: personality, society, group work, success, motivation, responsibility, speech communication, speech tasks, search methods.

Сегодня университет создаёт условия для формирования личности с помощью соответствующих методов и форм организации обучения. Каждый этап занятия требует своей формы учебной работы, поэтому только умелое сочетание этих форм, разумное использование их при решении различных задач обучения приведут к решению тех проблем, которые стоят перед образовательным учреждением. Организация процесса обучения в виде групповой формы способствует становлению личности, удовлетворяющей современным запросам общества.

Групповая форма познавательной деятельности студентов на занятие – это такой способ организации работы студентов, при которой:

- перед всеми группами или перед отдельными группами одновременно поставлена некоторая учебная цель как общая цель для студентов группы;
- задания могут быть как одинаковыми для всех групп, так и дифференцированными для каждой группы;
- отдельным группам оказывается дополнительная помощь со стороны преподавателя; руководство группой осуществляет лидер;
- группа отчитывается на занятие не только перед преподавателем, но и перед группой.

Групповая форма работы – одна из любимых форм работ наших студентов.

Самое главное для них – это преодоление страха ошибиться, возможность почувствовать себя увереннее. Эта форма удобна тем, что студенты лучше усваивают материал, она помогает развивать их творческие способности, в конце концов, групповая форма помогает сделать урок интереснее.

Я часто использую работу в группах на практических курсах русского языка и литературы при создании оригинальных и стилизованных текстов.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

Например, на итоговых уроках литературы после завершения темы студенты создают собственные книги. Одни придумывают текст, другие оформляют обложку и иллюстрации, третьи готовят сообщение о том, как создавалась их книга, т.е. защиту проекта. Групповая форма работы на уроках русского языка — это одно из средств развития мышления студентов.

Цель групповой работы — активное включение каждого студента в процесс усвоения учебного материала.

Задачи групповой работы:

активизация познавательной деятельности;

развитие навыков самостоятельной учебной деятельности;

развитие умений успешного общения;

совершенствование межличностных отношений в классе.

Преимущества групповой формы работы:

работа в группах приводит к более внимательному и бережному отношению к языку и слову;

ученики учатся более точно выражать свою мысль;

развивают коммуникативные компетенции.

Успех осуществления групповой формы познавательной деятельности зависит от тщательной подготовки преподавателя и его умения уделить внимание каждой группе. При групповой форме деятельности отдельные студенты могут занимать позицию преподавателя, появляется возможность реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища. Главная идея обучения в группе – учиться вместе, а не просто выполнять что-то вместе. Сотрудничество, а не соревнование – вот основа обучения в группе.

Индивидуальная ответственность означает, что успех всей группы зависит от вклада каждого участника, что предусматривает помощь друг другу. Обучение происходит при общении.

Владея методикой проведения групповой работы, нужно так организовать учебный процесс, чтобы студенты чувствовали себя полноправными субъектами этого процесса, свободными в творческом достижении принятых ими целей обучения и воспитания. В зависимости от целей занятия преподаватель может применять различные варианты работы в малых группах. Их с успехом можно использовать при решении почти всех

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

дидактических задач. Приведу примеры использования вариантов работы в малых группах на занятиях.

Изучение нового материала занимает в системе занятий особое место. Это первоначальное звено в усвоении новых знаний. В старших курсах по такому материалу проводятся уроки-лекции, включая в себя элементы беседы, уроки-семинары. Я с личного опыта приведу пример проведения семинарского занятия по изучению нового материала по теме: «Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении».

В начале занятия определяю тему, путем анализа предложенных предложений, и ставлю цели изучения темы. Затем всю группу разбиваю на разнородные по уровню обученности группы по шесть человека. Каждая группа получает задание изучить теорию вопроса по учебнику. Лидер группы распределяет «каждый знак препинания» (запятая, двоеточие, точка с запятой, тире) среди ее членов.

На первом этапе занятия каждый студент самостоятельно рассматривает по учебнику данный вопрос. После выполнения этой задачи студенты, состоящие в разных группах, но изучающие один и тот же вопрос, встречаются и обмениваются результатами исследований как эксперты по данному вопросу. По окончании данного этапа они возвращаются в группу и обучают всему новому, что узнали сами, других членов группы. Во время выступления своего товарища студенты делают записи в своих тетрадях. На заключительном этапе можно предложить индивидуальное тестирование с последующей проверкой внутри группы, тем самым, проверяя качество усвоения темы.

На занятиях изучения нового материала удобно применять групповую форму работы в случаях, когда материал доступен для самостоятельного восприятия и изучения студентами, и опирается на полученные ранее знания.

Основная цель работы в группах на занятиях закрепления заключается в закреплении и осмыслении изученного. Достижение цели происходит благодаря тренировке, которая должна предполагать необходимую вариативность работ, требующую от студентов переноса знаний и умений, их использование в нестандартных ситуациях. Активизировать учебно-познавательную деятельность каждого студента на таких занятиях можно с помощью проведения практикумов. Группам даются одинаковые задания,

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

которые необходимо выполнять по порядку. Способ решения всех упражнений должен знать каждый студент в группе.

Преподаватель может попросить рассказать решение любого задания любого студента группы, может предложить ему дополнительные вопросы по этому упражнению. Следовательно, студенты заинтересованы в том, чтобы все члены группы разобрались в решении каждого задания, потому что от этого будет зависеть выставление оценки за работу в группе.

Методы обучения в малых группах при обучении русскому языку

На занятиях практического курса русского языка я использую следующие методы:

1. «Вертушка» (метод Славина)

Организация обучения в сотрудничестве в малых группах (по методу Славина) предусматривает группу студентов, состоящую из четырех человек (студенты разного уровня подготовленности). Структура занятия по этому методу предполагает поэтапную деятельность:

1. Объяснение нового материала.

2. Закрепление (отработка в группах ориентировочной основы действий каждым учеником). Группам дается задание и необходимые опоры. Причем задание выполняется по «вертушке» (каждое последующее задание выполняется следующим студентом). Выполнение любого задания объясняется вслух студентом и контролируется всей группой.

3. Общее обсуждение работы.

4. Индивидуальная проверка достигнутого на основе тестирования (здесь студенты трудятся вне групп). При этом сложность заданий дифференцируется.

5. Выставление оценок. Оценки суммируются в группе, и объявляется общая.

6. Рефлексия

Вопросы:

Удалось ли группе выполнить задание?

Легко ли работать в группе?

Кто ощущал себя некомфортно? Почему?

Всегда ли прав тот, кто берет на себя руководящую роль в группе?

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

К какому результату приводит позиция тех, кто предпочитает отмалчиваться?

Что испытывает человек, которому не дают высказаться?

Таким образом, соревнуются не сильные со слабыми, а каждый сам с собой, т. е. со своими ранее достигнутыми результатами. И сильные, и слабые студенты при таком подходе могут принести группе одинаковые оценки.

Этот метод можно использовать на различных этапах организации занятия.

2. Командно-игровая деятельность

Она отличается от вышеописанного метода лишь тем, что здесь вместо индивидуального тестирования в качестве проверки усвоения материала предлагаются соревновательные турниры между командами. В остальном работа строится аналогично.

Игра «Ручеек»

(после изучения темы «Правописание не- с существительными»)

Ход игры

1. Группы получают конверты с разрезным дидактическим материалом

(не)ряха	(не)успех	(не)урожай
(не)друг	(не)взгода	(не)удача
(не)приязнь	(не)везение	(не)вежда
(не)вежа	(не)вежда	(не)достаток

2. Решение осуществляется по «вертушке» (без комментариев):

Первый студент достает из конверта карточку и определяет, употребляется ли существительное без не.

Нет записывает на доске правильный ответ.

Да передает карточку следующему и т. д. по «вертушке».

Второй ученик достает карточку с заданием, принимает соответствующее решение и т. д. Так каждый проходит все этапы работы над орфограммой.

3. Определяется команда-победитель,

т.е. та, которая первой справится с заданием и не допустит ошибок.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

Таким образом, за небольшой отрезок времени (5-7 мин.) проводится проверка сформированности орфографического навыка у всех студентов, отрабатывается умение быстро решать поставленные задачи, а так как победа команды зависит от каждого ее члена, то это способствует развитию таких важных качеств, как ответственность и взаимопомощь.

3. Метод Славина «Пила-2»

Этот метод предусматривающую работу в группах по 4-5 человек. Вместо того чтобы каждый член группы получал отдельную часть работы, вся команда работает над одним материалом (например, работает над одним текстом). Но при этом каждый член группы получает тему, которую разрабатывает особенно тщательно и становится в ней экспертом. Проводятся встречи экспертов из разных групп (этот этап мы используем иногда). В конце все проходят индивидуальный контрольный срез, который и оценивается. Результаты суммируются. Команда, достигшая наивысшей суммы баллов, награждается.

На занятиях русского языка этот метод чаще применяю при работе с текстом.

При работе над сочинением, понятием о главной мысли, теме сочинения и ее границах предлагаю тексты со следующими заданиями для групп:

Какова тема сочинения? Соответствует ли тема содержанию сочинения? Какова основная мысль сочинения? При помощи каких языковых средств она выражается? Какие недостатки обнаружили?

Тексты раздаю каждому члену команды, чтобы удобнее было заниматься своей частью общего дела. Такая работа проводится неоднократно, поэтому задания внутри группы перераспределяются, и все получают возможность поработать над каждым вопросом

4. Командно-игровая деятельность по методу «Пила»

Трудоемкую и кропотливую работу по совершенствованию написанных сочинений и не менее сложную работу над анализом текста можно активизировать командно-игровой деятельностью, организовав, например

Турнир «издательств»

Предложив группам соревнования «издательств», которые возглавляют редакторы, а штат состоит из корректоров, рецензентов и каллиграфов.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

Редактор - выполняет самую сложную работу, поэтому эта роль, как правило, берет на себя капитан.

Рецензент пишет отзыв на исправленный текст.

Корректор отвечает за соблюдение орфографических и пунктуационных норм в исправленном тексте (на первых порах эта роль предлагается членам группы, еще не готовым выступить в роли редакторов или рецензентов).

Каллиграф – эта роль отводится самому слабому ученику группы. А чтобы он не чувствовал себя ущемленным, оговариваюсь, что ему доверяется очень важное задание (пусть и под контролем товарища-корректора) – переписать правильно и красиво текст набело.

Ход игры:

1 этап – распределение ролей;

2 этап – первичное ознакомление с текстом.

Коллективное обсуждение недостатков. Первые правки редактора с подробным объяснением другим членам группы;

3 этап – повторное чтение. Здесь устраняются недостатки в употреблении слов и построении предложений, пользуясь условными обозначениями;

4 этап – проверка «на голос» предполагает чтение текста вслух (вполголоса). При таком чтении окончательно выявляются все недостатки.

5 этап – подведение итогов, на основании которых строится работа рецензентов.

6 этап – обсуждение плана и содержания рецензии.

7 этап – рецензент пишет рецензию, а каллиграфы под контролем редактора и корректора переписывают исправленный текст набело. Причем замечания по исправлению орфографических и пунктуационных ошибок может делать только корректор, а редактор должен следить за тем, чтобы были внесены все его правки.

8 этап – чтение окончательного варианта исправленного текста и получившейся рецензии, сдача на проверку.

Игра помогает накопить опыт для создания собственных высказываний, расширяет литературный кругозор, учит полнее воспринимать особенности слога писателя.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

Итак, очевидно, что разница между рассмотренными методами не столь существенна. Главное, что основные принципы (одно задание на группу, одно поощрение на группу, распределение ролей) соблюдаются во всех случаях. Кроме того, совокупность всех указанных вариантов решения конкретных дидактических задач позволяет экономить время учителя и ученика, интенсифицировать процесс обучения русскому языку и тем самым расширить возможности для речевого развития на уроках, создать условия для гибкого конструирования информации, учебного материала, что развивает креативность восприятия; формирует реальную субъективную позицию учащихся в учении и обучении, повышает интерес к предмету, который проявляется не только на уроках русского языка, но и во внеучебной деятельности

Таким образом, применение групповых форм работы на занятиях по изучению нового материала позволяет каждому студенту получить целостное представление о важных и сложных темах курса, способствует формированию у них познавательных и исследовательских умений. Работа в группах на занятиях закрепления дает возможность повысить качество знаний, полученных студентами: растет заинтересованность студентов в решении задач различными методами, увеличивается ответственность за выполнение и понимание не только своего задания, но и остальных задач, а также по понимание решения другими членами группы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Об организации групповой работы и выборе заданий для нее-1972: сборник научных трудов Советская педагогика/под редакции. А. Бенко -СПб; Тарту, 1972.
2. Бодалев, А.А. О взаимосвязи общения и отношения /А.А. Бодалев // Вопросы психологии - 1996.- № 3.
3. Дьяченко В. К. Сотрудничество в обучении - М.: Педагогика,1991.
4. Лийметс Х.Й. Групповая работа на занятиях курса русского языка. - М.: Знание, 1975.
5. Лийметс Х.Й. Место групповой работы среди других форм обучения.-М.: Просвещение,1987.
6. Хасанова, Ш. Б. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕКСИКИ В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

7. Хасанова, Ш. Б. (2023). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(4), 1220-1226.
8. Хасанова, Ш. (2024). PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE RUSSIAN LANGUAGE. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(4), 128–133. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10936168>
9. Баходировна, Х. Ш. . (2024). Из Истории Изучения Пословиц И Поговорок. *Miasto Przyszłości*, 46, 513–520. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/2892>
10. Хасанова, Ш. (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(2), 425–435. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>
11. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(1), 140–147. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10467418>
12. Xasanova, S., & murodova, D. (2023). REPRESENTATION OF THE SYSTEMIC RELATIONS OF RUSSIAN VOCABULARY IN PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 2(10), 276–280. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24346>
13. Xasanova, S. (2023). USING EXPRESSIVE VOCABULARY IN RUSSIAN PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>
14. Hasanova, S. (2023). SYSTEM RELATIONS IN THE RUSSIAN LANGUAGE VOCABULARY. *Modern Science and Research*, 2(9), 72–74. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23900>
15. Баходировна, Х. Ш. (2023). Гендерная Лексика В Русском Языке. *International Journal of Formal Education*, 2(11), 324–331. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1505>
16. Хасанова Шахноза Баходировна. (2023). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ. *International journal of education, social science & humanities. finland academic research science publishers*, 11(4), 1220–1226. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7847968>

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

17. Xasanova, S. (2023). STRUCTURAL – SEMANTIC CHARACTERISTICS OF PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(12), 619–625. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27109>

18. Nigmatova Gulnoz Khamidovna, & Khasanova Shakhnoza Bakhodirovna. (2022). System Relations in the Vocabulary of the Russian Language. *Global Scientific Review*, 3, 44–48. Retrieved from <https://www.scientificreview.com/index.php/gsr/article/view/22>

19. Shaxnoza Baxadirovna, X. (2023). PROVERBS IN THE LEXICOGRAPHICAL ASPECT. *International Journal of Formal Education*, 2(12), 429–437. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1771>

20. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. *Modern Science and Research*, 3(1), 140–147. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27853>

21. Xasanova, S. (2024). NAMES OF PERSONS IN RUSSIAN, UZBEK PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 3(2), 425–435. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29049>

22. Хасанова, Ш. Б. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕКСИКИ В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>

23. Rahmonova, S. (2023). DYNAMICS AND MAIN DIRECTIONS OF SPIRITUAL AND CULTURAL REFORMS IMPLEMENTED IN UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 2(10), 850-854

24. Shuhrat kizi, R. S. . (2023). The Development of Spiritual and Cultural Reforms in the Development Strategy of New Uzbekistan. *International Journal of Culture and Modernity*, 32, 61–66

Rahmonova, S. (2023).

25. YUKSAK MA'NAVİYATLİ AVLOD-UCHINCHI RENESSANS BUNYODKORLARI. *Наука и технология в современном мире*, 2(3), 76-79.

26. Rahmonova, S. (2023). YANGI O 'ZBEKISTONDA MA'NAVIY-MADANIY ISLOHOTLAR. *Current approaches and new research in modern sciences*, 2(10), 40-43.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

27. Toshpo'latova, S. (2024). ETHNOLINGUISTICS OF ETHNOLOGIES OF BUKHARA. *Modern Science and Research*, 3(2), 1004–1011. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29523>
28. Toshpo'latova, S. (2024). ETHNOLINGUISTICS. *Modern Science and Research*, 3(2), 500–507. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29386>
29. Toshpo'latova, S. (2024). RELIGIOUS ANTHROPOLOGY. *Modern Science and Research*, 3(1), 504–510. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28281>
30. Shakhnoza Shuhratovna, T. (2023). M. S. ANDREYEV'S WAY OF LIFE. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(10), 655–659. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/2280>
31. Shuhratovna, T. S. (2024). Linguistic Anthropology. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 432–437. Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/2792>
32. Toshpolatova Shakhnoza Shuhratovna. (2023). ETHNOLOGICAL ANALYSIS OF NATIONAL COSTUMES AND RITUALS OF TAJIKS IN THE WORKS OF M. S. ANDREYEV. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(12), 42–47. <https://doi.org/10.37547/ijhps/Volume03Issue12-08>
33. Toshpo'latova, S. (2023). M. S. ANDREYEV-SCIENTIFIC CAREER. *Modern Science and Research*, 2(12), 801–807. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27191>
34. Sh.Sh.Toshpo'latova, & I.N.Naimov. (2023). M.S. ANDREYEV – O'RTA OSIYO XALQLARI ETNOGRAFIYASINING YIRIK OLIMI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), 1214–1222. Retrieved from <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/698>
35. Toshpulatova Shakhnoza Shuhratovna. (2023). ETYMOLOGY OF TAJIK MARRIAGE CEREMONY. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(11), 17–23. <https://doi.org/10.37547/ijhps/Volume03Issue11-05>
36. Toshpo'latova, S. S. (2023). TOJIKLAR MILLIY KIYIM-KECHAKLARI VA “BESHMORAK” MAROSIMINING ETNOLOGIK TAHLILI. *SCHOLAR*, 1(28), 395–401. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/openscholar/article/view/5071>

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

37. Naimov, I. ., & Toshpo'latova, S. . (2023). MARRIAGE CEREMONY OF TAJIKS IN THE WORK OF MIKHAIL STEPANOVICH ANDREYEV "TADJIKI DOLINI KHUF". *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 3(1), 12–16. Retrieved from <https://ihm.iscience.uz/index.php/ijich/article/view/205>

38. Toshpo'latova, S. (2023). ETHNOLOGICAL ANALYSIS OF CALENDRIAL CALCULATION AND LENGTH MEASUREMENTS OF KHUF VALLEY TAJIKS IN THE RESEARCHES OF M.S. ANDREYEV. *Modern Science and Research*, 2(10), 291–299. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25092>

39. Toshpo'latova, S., & Ashurova, G. (2023). THE HISTORY AND DESCRIPTION OF THE WORK OF M. S. ANDREYEV - "ARK BUKHARI". *Modern Science and Research*, 2(9), 404–409. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24229>

40. Toshpo'latova, S. . (2023). A STUDY OF THE WEDDING CEREMONY OF THE TAJIKS OF AFGHANISTAN. *Modern Science and Research*, 2(9), 84–89. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23903>

41. Srojjeva, G. . (2024). SOLUTIONS, RESULTS AND PROBLEMS OF REFORMS IN THE FIELD OF EDUCATION. *Modern Science and Research*, 3(1), 782–788.

42. Srojjeva, G. (2024). EFFECTIVE FORMS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION AND EDUCATIONAL WORK IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION. *Modern Science and Research*, 3(2), 247–253. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29010>

43. Vahobovna, S. G. (2021). Khoja Abdulkhaliq Ghijduvani And Its Method. *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 2(10), 39-40.

44. Srojjeva, Gulbahor. "CONTINUITY IN EDUCATION-CHIEF MEZON." *Modern Science and Research* 2.12 (2023): 834-839.

45. Srojjeva, G. . (2024). SOLUTIONS, RESULTS AND PROBLEMS OF REFORMS IN THE FIELD OF EDUCATION. *Modern Science and Research*, 3(1), 782–788.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

46. Srojeva, G. (2023). LOWER ZARAFSHAN OASIS TOURISM OPPORTUNITIES. *Modern Science and Research*, 2(10), 199–204.

47. Srojeva, G. . (2024). STRENGTHENING THE MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF PRESCHOOL EDUCATION AND TRAINING INSTITUTIONS. *Modern Science and Research*, 3(2), 673–681. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29450>

48. Бобохусенов, А. (2024). ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ БУХАРСКОГО ОАЗИСА. СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ИССЛЕДОВАНИЯ, 3(2), 634–640. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10667247>

49. Бобохусенов, А., и Ганиев, Х. (2024). ПРОБЛЕМЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ САКСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ИССЛЕДОВАНИЯ, 3(2), 641–645. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10667306>

50. Akmal , B. (2024). THE GREAT WALL OF THE EARLY MIDDLE AGES - KANPIRAK WALL. *Modern Science and Research*, 3(1), 694–698. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28381>

51. Bobohusenov Akmal. (2023). BUXORO VOHSINING ANTIK DAVRI SHISHA BUYUMLARI. *TADQIQOTLAR*, 25(2), 208–211. Retrieved from <http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/307>

52. Bobohusenov Akmal Ashurovich. (2023). THE MATERIAL CULTURE OF THE TOMBS OF THE ANCIENT AND EARLY MEDIEVAL PERIOD. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(11), 24–29. <https://doi.org/10.37547/ijhps/Volume03Issue11-06>

53. Bobohusenov Akmal. (2023). ANTIK VA ILK O`RTA ASRLAR DAVRI MOZOR-QO`RG`ONLARI MODDIY MADANIYATI . *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 35(3), 65–70. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/10037>

54. Bobohusenov Akmal. (2023). ANTIK VA ILK O`RTA ASRLAR DAVRI MOZOR-QO`RG`ONLARI MODDIY MADANIYATI . *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 35(3), 65–70. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/10037>

55. Tursunova, M., & Bobohusenov, A. (2023). QADIMGI VARAXSHA DEVORIY GANCH VA LOY BEZAKLARI. *SCHOLAR*, 1(28), 303–308. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10026873>

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

56. Bobohusenov Akmal. (2023). BUXORO VOHSINING ANTIK DAVRI SHISHA BUYUMLARI. *TADQIQOTLAR*, 25(2), 208–211. Retrieved from <http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/307>

57. Bobohusenov Akmal Ashurovich. (2023). VARAKHSHA MURAL GANCH AND CLAY PAINTINGS. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(12), 48–53. <https://doi.org/10.37547/ijhps/Volume03Issue12-09>

58. Bobohusenov Akmal, & Naimov Ismat. (2023). BAQTRIYANING BRONZA DAVRI ARXEOLOGIYA YODGORLIKLARINING JOYLASHUVI VA MODDIY MADANIYATI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), 73–80. Retrieved from <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/557>

59. Bobohusenov , A. (2023). BUXORO VOHASINING ANTIK DAVRI YODGORLIKLARI. *SCHOLAR*, 1(28), 298–302. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/openscholar/article/view/5055>

60. Bobohusenov Akmal. (2023). BUXORO VOHASI QOYATOSH SURATLARINING DAVRIY TASNIFI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 29(1), 142–146. Retrieved from <https://newjournal.org/index.php/01/article/view/8667>